

s-a jucat cu el, pentru că era enervat, când nu l-a aplaudat la o sărbătoare, pentru că se gândea la afacerea pe care o conduce, când nu a fost lângă copil la un concurs, pentru că era ocupat la serviciu, când nu l-a susținut în momentele grele, din viața copilului s-a pierdut o părticică care nu mai poate fi recuperată.

În concluzie: Este important să conștientizăm valoarea și impactul pe care îl avem în transformarea tinerei generații. De aceea, părinții, în colaborare cu instituția de învățământ, trebuie să adopte un stil de comunicare și implicare creativ, să accepte copilul așa cum este, cu zestrea lui ereditară, să-l ajute să-și descopere potențialul, oferindu-i un mediu favorabil de dezvoltare. Acest mediu va fi eficient și va avea repercusiuni pozitive asupra personalității copilului doar în condițiile unei colaborări avantajoase între școală și familie. Acest parteneriatul va aduce roade frumoase, punându-și umărul la edificarea unei generații integre.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Agabrian M. Școala, familia, comunitatea. Iași: Insti-

tutul European, 2006.

2. Claff G. Parteneriatul școală-familie-comunitate: ghid pentru cadrele didactice. București: EDP, 2007.
3. Cosmovici A. Psihologia școlară. Iași: Polirom, 2008.
4. Egeler D. Mentoratul milenialilor: formarea generației de mâine. Asociația Internațională a Școlilor Creștine, 2005.
5. Henley K. Predarea adaptată copilului. Asociația Internațională a Școlilor Creștine, 2002.
6. Joița E. Pedagogie și elemente de psihologie școlară. Arves, 2003.
7. Pop P. Copilul ca dar și responsabilitate. Oradea: Cartea Creștină, 2007.
8. Stern H. H. Educația părinților în lume. București: EDP, 1972.
9. Terrassier J.-C. Les enfants surdoués ou la précocité embarrassante. Montrouge: ESF Éditeur, 2006.
10. Vărășmaș E. A. Consilierea și educația părinților. București: Aramis, 2002.
11. Vărășmaș E. A. Educația copilului preșcolar. București: Pro Humanitate, 1999.

Ludmila ȚURCANU

gr. did. sup., Centrul de Excelență în Servicii și Prelucrarea Alimentelor, mun. Bălți

Examenul de calificare prin metoda sistemului unificat în instituțiile de învățământ profesional tehnic: eficiență și eficacitate

Lilia MAHU

gr. did. I, Centrul de Excelență în Servicii și Prelucrarea Alimentelor, mun. Bălți

Rezumat: Paradigma modernă de desfășurare a examenelor de calificare din învățământul profesional tehnic se bazează, în principal, pe evaluarea proceselor și a produselor create de candidați în situații simulate sau reale de muncă și pe comportamentele și atitudinile manifestate de ei. În articol sunt elucidate unele aspecte metodologice privind evaluarea rezultatelor învățării în instituțiile de învățământ profesional tehnic prin metoda sistemului unificat. Sunt specificate principiile de organizare și de desfășurare a examenului de calificare și parcursul formării competențelor profesionale, pornind de la cerințele pieței muncii până la deținerea acestora de către viitorul angajat.

Cuvinte-cheie: evaluare, examen de calificare, metoda sistemului unificat, standarde de calificare.

Abstract: The modern paradigm of conducting qualification examinations in vocational and technical education

is mainly based on the evaluation of the processes and products created by candidates in simulated or real work situations, as well as the behaviors and attitudes shown by them. The article points out some methodological aspects regarding the assessment of learning outcomes in the vocational and technical education by applying the unified system method. The article also reveals the principles of organizing and conducting qualification examinations and the way professional competences are developed, starting from the requirements of the labor market until having them developed by the future employee.

Keywords: assessment, qualification examination, unified system method, qualification standards.

Asigurarea calității evaluării este esențială pentru consolidarea și menținerea încrederii beneficiarilor sistemului educațional, inclusiv a angajatorilor și a societății. Piața muncii devine tot mai flexibilă și necesită o receptivitate sporită a mediului educațional față de expectanțele angajatorului, care sunt în continuă schimbare. Formarea inițială în instituțiile de învățământ profesional tehnic este condiționată de cerința în calificări a pieței muncii, de aceea este necesar ca între piața muncii și piața serviciilor educaționale să existe un dialog dinamic, flexibil, continuu și bazat pe încredere reciprocă [4, p. 4].

Evaluarea, ca o componentă a procesului de formare inițială, este o caracteristică definitorie a unei calificări, care măsoară realizările candidatului în raport cu rezultatele învățării corespunzătoare calificării și asigură că cei care au demonstrat cel puțin un *nivel minim de competență* vor primi certificat de calificare sau diplomă. Prin complexitatea operațiilor prin care se realizează, procesul de evaluare poate furniza rezultate obiective numai în măsura în care se ține cont de relația dintre rezultatele academice și celelalte componente ale demersului didactic (structura sistemului, tendințele de dezvoltare a învățământului, conținutul său, metodele și mijloacele de învățământ folosite etc.).

În contextul structurării procesului de instruire pe module axate pe formarea de competențe, evaluarea este realizată în baza următoarelor principii:

- Rezultatele învățării sunt evaluate în bază de criterii.
- Criteriile de evaluare sunt formulate în termeni de finalități ale activităților/sarcinilor modulului.
- În procesul de evaluare se ține cont de dovezile cu privire la deținerea cunoștințelor și a abilităților de către elev.
- Acumularea de dovezi se realizează continuu pe perioada parcurgerii modulului.
- Evaluarea rezultatelor modulului se realizează în baza tuturor dovezilor acumulate în procesul de evaluare formativă.

Principiul de bază al evaluării autentice îl constituie conceptul de *educație centrată pe elev* și autenticitatea demersului educațional [2, p. 5]. Respectarea acestor principii devine posibilă atunci când evaluarea se efectuează în procesul de învățare, pornind de la premisa că „elevii vor învăța ceea ce ei știu că va fi evaluat”. Astfel, o condiție de importanță majoră pentru asigurarea unei învățări eficiente este ca elevul să

știe care sunt așteptările față de el la final de modul. Este necesar ca elevii să cunoască ceea ce va fi evaluat, deoarece lipsa de claritate în privința așteptărilor poate conduce la evaluări negative, la dificultăți în procesul de învățare și la performanțe scăzute. Claritatea sarcinii reiese din componentele competenței: elevul trebuie să cunoască și să poată face tot ceea ce asigură acțiunile unui muncitor într-o situație profesională concretă (de exemplu, tranșarea carcaselor de porcină sau prepararea fripturii). Atunci când elevii știu exact ce li se cere să învețe și ce se așteaptă de la ei la finalul modulului, aceștia devin mai motivați și mai puțin predispuși la frustrare. Competențele profesionale – de exemplu, tranșarea carcaselor de porcină sau prepararea fripturii – trebuie integrate în procesul de învățare și de evaluare. Elevii ar trebui să înțeleagă modul în care abilitățile lor vor fi evaluate și cum acestea se traduc în competențe într-un context real. Astfel, evaluarea devine un instrument util atât pentru profesori, cât și pentru elevi, oferind feedback și ghidare relevantă pentru îmbunătățirea performanțelor. În concluzie, claritatea în stabilirea obiectivelor și a așteptărilor, împreună cu integrarea competențelor în procesul de învățare contribuie semnificativ la asigurarea unei învățări eficiente și la dezvoltarea profesională a elevilor.

Prin urmare, conexiunea dintre învățare și evaluare trebuie asigurată la începutul procesului instructiv, astfel încât elevii să știe cum vor fi măsurate rezultatele lor. Provocarea pentru cadrele didactice este să asigure conexiunea dintre metodele didactice, tehnicile și criteriile de evaluare, precum și rezultatele învățării. Această conexiune sporește eficiența și asigură transparența experienței de învățare.

Calitatea evaluării pentru atribuirea calificării depinde de existența unei proceduri clare de evaluare a rezultatelor învățării, care asigură validitatea și credibilitatea acesteia. În acest context, Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a adoptat un nou cadru strategic pentru cooperarea europeană în domeniul educației și formării profesionale – *Strategia de dezvoltare Educația 2030*, care trasează politicile în domeniul educației, descrie conținutul și mecanismul de realizare a acestora și determină impactul așteptat asupra sistemului de învățământ, al societății și al statului, pentru a optimiza formarea intelectuală, culturală și profesională a cetățenilor. Unul dintre obiectivele specifice ale Strategiei

este ”optimizarea sistemului de evaluare a rezultatelor învățării din perspectiva pedagogiei competențelor și cadrului motivațional” [8, p. 33].

Conceptul de *competență*, introdus în curriculumul modular, oferă calea cea mai sigură de dezvoltare, dat fiind că anume competențele pot integra domeniile cognitiv, psihomotor, atitudinal și social. Conceptele de *competență profesională*, de *instruire* și de *evaluare autentică* câștigă tot mai mult teren, datorită faptului că sunt racordate la nevoile de formare ale elevului și la cerințele vieții sociale. Abordarea modulară aplicată în curriculum determină drept element-cheie al procesului de formare profesională competența, care este dovedită în urma evaluării (rezultatele învățării) [9, p. 4]. Rezultatele activităților de învățare, inclusiv ale învățării individuale, precum și evaluarea finalităților de studii și a competențelor dobândite de către elev se realizează atât prin evaluarea curentă (chestionar, test, raport, sarcini de lucru etc.), cât și prin evaluarea finală (examen de calificare, lucrare de diplomă), care se susțin în perioada stabilită, în corespundere cu calendarul anului de studii, conform planului de învățământ și orarului.

Cu un impact direct asupra procesului educativ vin următoarele acțiuni: determinarea exactă a rezultatelor învățării în baza standardelor ocupaționale și a standardelor de calificare, organizarea conținuturilor în concordanță cu principalele caracteristici și tendințe ale științei și tehnicii și cu logica didactică, stabilirea strategiilor de predare-învățare în raport cu obiectivele vizate și conținuturile definite, perfecționarea acțiunilor de evaluare a rezultatelor și a proceselor desfășurate [1, p. 4].

Examenul de calificare în învățământul profesional tehnic (ÎPT) vizează evaluarea finalităților de studii/rezultatelor învățării înregistrate într-un domeniu de formare profesională și are drept scop evaluarea cunoștințelor, abilităților specifice calificărilor profesionale de nivel 3 ISCED sau 4 ISCED, conform Cadrului Național al Calificărilor. La încheierea unui program de formare profesională tehnică secundară, nivelul 3 ISCED, în funcție de specificul domeniului de formare profesională, examenul de calificare se organizează în formă de probă scrisă și probă practică. Pentru nivelul 4 ISCED, proba de evaluare poate fi organizată în scris, oral, practic, combinat, asistat de calculator, prin susținerea unei activități specifice domeniului de formare profesională, astfel încât să fie evaluate finalitățile de studii/rezultatele învățării conform Cadrului Național al Calificărilor. În cazul când absolvenții programelor profesionale tehnice postsecundare sau postsecundare nonterțiare întrunesc condițiile prevăzute de Regulamentul de organizare și desfășurare a examenului de calificare, pot elabora și susține o *lucrare de diplomă* [7, p. 1-4].

Examenul de calificare este structurat în șase etape distincte, după cum urmează:

1. Planificarea evaluării – stabilirea modului de evaluare a cunoștințelor și abilităților profesionale;
2. Elaborarea sarcinilor și a criteriilor de evaluare – stabilirea tipurilor de sarcini și a instrumentelor de evaluare, inclusiv dacă acestea fac parte dintr-o bancă de instrumente utilizate în rundele ulterioare;
3. Desfășurarea evaluării – descrierea detaliată a procesului de evaluare, inclusiv a acțiunilor distincte ale candidaților și ale membrilor comisiilor;
4. Verificarea evaluării – estimarea aprecierilor făcute de Comisia de evaluare și calificare pentru a se asigura că sunt conforme cu cerințele de calificare;
5. Analiza evaluării – efectuarea unei analize calitative a procesului de organizare și desfășurare a examenului de calificare;
6. Revizuirea evaluării (dacă este necesar) – îmbunătățirea aspectelor identificate ca slabe în rezultatul analizei evaluării [7, p. 5].

Pe parcursul ultimilor ani, învățământul profesional tehnic din R. Moldova a acumulat o experiență vastă în planificarea, organizarea și desfășurarea evaluărilor, în general, și a examenelor de calificare, în special. Totodată, trecerea de la curricula bazate pe obiective la curricula bazate pe competențe, demararea proceselor de elaborare și aprobare a standardelor ocupaționale și a standardelor de calificare, diversificarea formelor de pregătire a muncitorilor și a specialiștilor calificați înaintează noi cerințe față de metodele și instrumentele de evaluare utilizate în cadrul examenelor de calificare [9, p. 33].

În ultimii cinci ani, în R. Moldova au fost întreprinse o serie de acțiuni în vederea reformării sistemului de învățământ în conformitate cu schimbările sociale, politice și economice înregistrate la nivel național și internațional. Procesul educațional este realizat din perspectiva pedagogiei axate pe dezvoltarea de competențe și centrate pe cel ce învață. Evoluția și modernizarea curricula, a tehnologiilor și a resurselor educaționale implică și formarea la profesori a unor competențe noi. Cu sprijinul Ministerului Educației și Cercetării și cu suportul proiectului CONSEPT, cadrele didactice din instituțiile de învățământ profesional tehnic au participat la elaborarea standardelor de calificare, curricula modulare, noi planuri de învățământ, manuale etc. De asemenea, cadrele didactice și manageriale au participat la conceperea suportului metodologic *Elaborarea programelor și a probelor de evaluare pentru examenele de calificare din învățământul profesional tehnic*, la alcătuirea culegerilor de itemi la meseriile *Bucătar*, *Cofetar* (plasate pe platforma educațională <https://meseriamea.com/ro>), la elaborarea materialelor didactice în ClassRoom, a testelor și a sarcinilor de lucru pentru examenele de calificare, la revizuirea și îmbunătățirea acestora etc.

Standardul de calificare este veriga de legătură din-

tre cererea de competențe profesionale necesare pieței muncii, expusă în standardul ocupațional, și programul de formare profesională, oferit de prestatorul de servicii educaționale, care asigură obținerea rezultatelor învățării, ce duc la formarea respectivelor competențe profesionale [4, p. 4]. În standardul de calificare, competențele profesionale specifice preluate din standardul ocupațional elaborat pentru o anumită ocupație sunt transpuse în rezultatele învățării. Standardul de calificare conține descrierea extinsă a rezultatelor învățării în termeni de cunoștințe, aptitudini și nivel minim de competență. Criteriile de evaluare a rezultatelor învățării și formele de evaluare pentru atribuirea calificării ce sunt rediate foarte explicit în standardul de calificare facilitează procedura de elaborare a subiectelor pentru evaluare la examenul de calificare, dar și buna organizare și desfășurare a examenului. Rezultatele învățării obținute ca urmare a realizării integrale a curriculumului meseriei/specialității asigură formarea competențelor profesionale specifice calificării respective.

Este important de reținut că actul de studii/documentul de calificare (diploma/certificatul de calificare) certifică faptul că titularul posedă rezultatele învățării specificate în standardul de calificare. Evaluarea trebuie să fie realizabilă, cost-eficientă și desfășurată în limita necesarului de resurse. Nivelul necesarului minim de resurse trebuie să fie același pentru toți prestatorii de servicii educaționale. Aceasta va permite evaluarea rezultatelor învățării ale tuturor candidaților, în aceleași condiții, indiferent de locul unde au parcurs programul de formare profesională și unde are loc evaluarea finală a rezultatelor învățării.

Prin urmare, este necesar: ca evaluarea să fie realizabilă (instituția să dispună de resursele cerute); să fie identificat modul în care vor fi evaluate toate rezultatele învățării, corespunzătoare calificării; să fie evitată evaluarea exagerată (cerințe ca persoanele evaluate să demonstreze aceleași rezultate ale învățării de mai multe ori sau cerințe care nu se regăsesc în standardul de calificare) [3, p. 7].

Pentru a asigura accesul și incluziunea persoanelor cu cerințe educaționale speciale, programele și probele pentru examenele de calificare pot fi personalizate în conformitate cu nevoile specifice ale fiecăruia din candidați. Personalizarea are drept scop facilitarea procesului de demonstrare de către candidații cu cerințe educaționale speciale a competențelor formate și evaluarea obiectivă a acestora. Comisiile de elaborare a subiectelor pentru examen se consultă și urmează recomandările echipelor ce au întocmit planurile educaționale individualizate ale candidaților cu cerințe educaționale speciale.

Examenele de calificare din învățământul profesional tehnic au drept scop evaluarea rezultatelor învățării aferente competențelor profesionale ale candidaților.

Rezultatele examenelor de calificare constituie baza juridică pentru acordarea calificărilor. Implementarea curriculumului modern, bazat pe formarea și dezvoltarea competențelor profesionale, cere schimbarea paradigmei de evaluare prin trecerea de la simpla evaluare a cunoștințelor la evaluarea competenței în ansamblu: a cunoștințelor și a abilităților stăpânite de candidat, a atitudinilor demonstrate de acesta.

Conform opiniilor experților în domeniu, calificările acordate de instituțiile de învățământ profesional tehnic din țara noastră vor fi credibile și recunoscute *de facto* atât la nivel național, cât și la cel internațional doar atunci când strategiile, metodele și instrumentele de evaluare a nivelului de stăpânire de către candidații a competențelor profesionale vor asigura relevanța și obiectivitatea acestora [9, p. 1]. Prin urmare, pentru a spori calitatea, credibilitatea și transparența evaluării finale a rezultatelor învățării, în anul 2017, proiectul CONCEPT, în colaborare cu Centrul de Excelență în Servicii și Prelucrarea Alimentelor (CESPA) și alte instituții din domeniu, a lansat procesul de pilotare a examenului de calificare, desfășurat prin metoda sistemului unificat. Aceasta reprezintă o nouă strategie de evaluare, conform căreia Centrului de Excelență îi revine rolul de instituție coordonatoare.

Inițial, la programele de formare profesională din domeniul *Servicii hoteliere, restaurante și alimentație publică (SPA)*, examenul de calificare prin metoda sistemului unificat a fost pilotat la o singură meserie (*Bucătar*) și doar în cinci școli profesionale din țară. În acest scop, au fost constituite grupuri de lucru care au desfășurat ateliere în vederea elaborării subiectelor pentru examenul de calificare, dar și pentru analiza rezultatelor înregistrate și identificarea punctelor forte și slabe ale noii metode de evaluare. Ulterior, au fost operate modificări și îmbunătățiri în procesul de organizare și desfășurare a examenului.

Începând cu anul de studii 2020-2021, evaluarea prin examene de calificare în baza metodei sistemului unificat a devenit tot mai răspândită pentru diverse meserii și specialități. Această experiență a fost extinsă și în anii următori, iar în 2023 lista programelor a fost completată printr-un nou ordin al Ministerului Educației și Cercetării. Astfel, examenul de calificare prin metoda sistemului unificat este implementat la toate programele de formare profesională de nivel 3 ISCED și nivel 4 ISCED, desfășurându-se în cadrul a 20 de instituții de ÎPT din domeniul de specializare al Centrului de Excelență în Servicii și Prelucrarea Alimentelor, identificate conform ordinului MEC.

Elaborarea subiectelor pentru examenele de calificare este o activitate de maximă importanță, acestea reprezentând instrumentele de măsurare a performanței

educaționale. Prin urmare, în vederea elaborării subiecților calitative pentru examen, în corespundere cu finalitățile prevăzute în documentele curriculare la o anumită meserie sau specialitate, membrii comisiilor de elaborare a subiecților sunt selectați din rândul cadrelor didactice cu experiență din instituțiile de învățământ profesional tehnic din domeniul respectiv, care dețin grade didactice unu sau superior și sunt formate la modulul *Evaluarea rezultatelor școlare în ÎPT*.

În conformitate cu Regulamentul de organizare și desfășurare a examenului de calificare în ÎPT, acesta este un examen complex, alcătuit din probă scrisă (test docimologic) și probă practică. Rezultatul testului docimologic pune în evidență nivelul cunoștințelor dobândite de către elev în procesul de învățare. El constituie și un indicator de eficiență al activității profesorului, deoarece oferă, pe baza unor măsurători și aprecieri, informații pertinente cu privire la gradul de realizare a obiectivelor, la direcțiile de intervenție de perspectivă ale cadrelor didactice pentru ameliorarea și/sau optimizarea demersurilor instructiv-educative. Proba practică are drept scop demonstrarea dobândirii abilităților practice, descrise în standardul de calificare. În cadrul probelor practice, candidații sunt puși în situația de a-și demonstra cunoștințele, priceperile și deprinderile profesionale. În aceste cazuri, procesul de realizare a sarcinii și, după caz, produsul obținut sunt pe deplin observabile și măsurabile și pot satisface principala condiție a evaluării – obiectivitatea.

Atât nivelul de calificare, cât și specificul activității profesionale, a cărei esență constă în rezolvarea sarcinilor ce presupun pregătirea diverselor tipuri de preparate culinare sau produse de cofetărie/patiserie (de exemplu, în cazul meseriei de bucătar), scot în evidență necesitatea deținerii unui sistem de competențe, a căror formare și demonstrare în procesul de instruire garantează calitatea activității pe piața muncii. În asigurarea relevanței și a obiectivității evaluărilor, un rol decisiv le revine probelor teoretice și probelor practice pentru examenele de calificare. În consecință, metodologiile de elaborare a programelor și a probelor respective trebuie să asigure complexitatea finalităților de învățare ce vor fi supuse evaluării, corespunderea acestora standardului de calificare, respectarea cerințelor înaintate de știința evaluărilor pedagogice, în general, și de pedagogia învățământului profesional tehnic, în special [9, p. 7]. Evaluarea din cadrul probelor practice diferă de evaluarea obișnuită. Aceasta presupune criterii de performanță clare, menite să precizeze exact ce se așteaptă de la candidați. Criteriile respective trebuie alese cu multă atenție, astfel încât să corespundă contextului sau mediului în care se desfășoară activitatea candidatului.

Specificul evaluării probelor practice de calificare costă în următoarele:

- Evaluarea criterială este singura în măsură să ofere o informație relevantă pentru ca un evaluator să poată lua decizii corecte.
- Scopul evaluării criteriale este acela de a stabili dacă o persoană are sau nu are formată o competență/un grup de competențe, așa cum sunt descrise în standard.
- Evaluarea competențelor profesionale în raport cu criteriile de realizare specificate în standarde se efectuează în condiții reale de muncă sau cât mai apropiate de acestea.

Evident, atât probele teoretice, cât și cele practice trebuie elaborate în așa mod încât să asigure o evaluare relevantă, completă și veridică a nivelului de stăpânire de către candidați a competențelor profesionale, asigurându-se respectarea accesibilității, a echității și a incluziunii [9, p. 15]. În scopul asigurării relevanței, a obiectivității și a comparabilității rezultatelor evaluării, instrumentele de evaluare sunt unificate la nivel național. Tradițional, pentru evaluarea abilităților cognitive, în învățământul profesional tehnic se utilizează tehnicile de evaluare bazate pe teste. Pentru evaluarea competențelor funcțional-acționale se folosesc sarcini practice, pe care elevul trebuie să le îndeplinească în contexte reale sau simulate de muncă [9, p. 55].

Evaluarea probei practice trebuie făcută în baza a două categorii de criterii:

I. Criterii care vizează calitatea activității elevului
(calitatea procesului)

II. Criterii care vizează calitatea lucrării de diplomă
(calitatea produsului)

Aceste două categorii de criterii de evaluare vor fi foarte specifice pentru fiecare meserie/specialitate în parte. La elaborarea lor, trebuie să se țină cont de faptul că sunt un șir de criterii generale, comune pentru toate sau aproape toate meseriile, dar că vor fi și criterii specifice pentru fiecare meserie. În procesul de elaborare a sarcinilor practice și a criteriilor de evaluare a acestora, se va porni de la curriculumul pentru meseria respectivă sau standardul de calificare și nivelul ISCED.

În cadrul activităților de evaluare a probelor practice, notarea se face numeric, cu note de la 10 la 1. În domeniul tehnic, pentru obținerea calificării într-o meserie, proba practică ocupă un loc primordial. Ponderele notei finale a absolventului de școală profesională trebuie să respecte următorul coraport dintre teorie și practică: 30% teorie și 70% practică. Pentru programele de formare profesională tehnică postsecundară și postsecundară nonterțiară (nivelurile 4 și 5), ponderea subiecților te-

oretice este de 40%, iar cea a subiectelor practice – de 60% [9, p. 16].

Evaluarea de certificare prin examenul de calificare este un proces de evaluare a nivelului de cunoștințe, abilități ale elevilor la sfârșitul unei perioade îndelungate de instruire (ciclu de învățământ). Conform curriculumului, o astfel de evaluare este realizată la încheierea procesului de instruire/formare, prin care elevul va demonstra deținerea competențelor profesionale formate, după care acesta primește un certificat de calificare. Obiectivul major al evaluării este îmbunătățirea procesului de învățare. Deci, după evaluare, cadrele didactice nu se vor opri doar la constatări, ci vor dezvolta demersurile didactice întreprinse și pe cele viitoare, încercând să-și îmbunătățească activitatea, și vor informa elevii despre rezultatele obținute și despre ceea ce este de făcut în viitor.

Cele cinci principii ale evaluării calitative a rezultatelor învățării sunt: validitatea, credibilitatea, transparența, accesibilitatea și fezabilitatea. Validitatea este asigurarea faptului că evaluarea reprezintă măsurarea exactă a rezultatelor învățării pentru a deține o anumită calificare, iar credibilitatea atestă faptul că rezultatele învățării sunt credibile și consecvente, indiferent de locul unde și de către cine a fost evaluat candidatul. Validitatea și credibilitatea evaluării urmează a fi asigurate pe toată „durata de viață” a calificării. Evident, procesul de evaluare trebuie să fie ușor de gestionat, iar probele și sarcinile trebuie concepute astfel încât evaluarea să poată fi efectuată cu resurse umane și materiale rezonabile.

Pentru a asigura transparența, persoanele implicate în procesul de evaluare sunt informate în așa mod încât să cunoască în ce constă evaluarea competențelor și care sunt criteriile de evaluare ce conferă certitudinea că ele sunt evaluate corect. Toți candidații, indiferent de nevoile speciale și/sau circumstanțele personale, au asigurate condiții de acces la procesul de evaluare. Furnizorul de servicii educaționale organizează și desfășoară procesul de evaluare în mod eficient, cu resurse justificate, ceea ce asigură principiul fezabilității [9, p. 24].

Desfășurarea examenului de calificare în ÎPT prin metoda sistemului unificat are două scopuri principale: să evalueze realizările elevilor și să colecteze date cu privire la calitatea sistemului de educație. Prima utilizare a evaluării în sistem unificat se referă la testele administrate în vederea certificării. Scopul este de a rezuma nivelul elevilor la sfârșitul unei anumite etape de învățământ. Rezultatele evaluării pot avea un impact

semnificativ asupra tranziției elevilor la locul de muncă. A doua utilizare se referă la furnizarea de date pentru evaluarea ÎPT și/sau a sistemului de educație, în ansamblu. Aceste date permit compararea performanțelor și responsabilizarea instituțiilor pentru rezultatele obținute. La o scară mai largă, rezultă o evaluare generală a performanței sistemului de învățământ. Rezultatele testelor pot fi utilizate împreună cu alți parametri ca indicatori ai calității predării și ai performanței profesorilor. Acestea servesc și drept indici cu privire la eficiența generală a politicilor și a practicilor educaționale și oferă dovezi pentru faptul dacă există sau nu îmbunătățiri într-o anumită instituție sau la nivel de sistem. Ulterior, comisiile de elaborare a subiectelor pentru examenele de calificare se întrunesc în ateliere de lucru, în cadrul cărora se analizează rezultatele evaluărilor și se iau decizii cu privire la îmbunătățirile necesare.

Spre exemplu, analizând datele din rapoartele asupra rezultatelor examenelor de calificare din ultimii trei ani la meseria *Bucătar* în ÎPT, domeniul SPA, am constatat o dinamică pozitivă (Figura 1). Datele demonstrează că elevii dețin cunoștințe și abilități profesionale formate conform curriculumului, necesare pentru a fi calificați la meseria *Bucătar*.

Figura 1. Procentul calității în dinamică la examenul de calificare, meseria *Bucătar*

În concluzie: Examenele de calificare organizate și desfășurate prin intermediul metodei sistemului unificat și-au confirmat eficacitatea și eficiența pe parcursul ultimilor ani, oferind posibilitatea unei evaluări obiective și autentice a finalităților de învățare ale absolvenților. În rapoartele anuale cu privire la rezultatele examenelor de calificare, președinții Comisiilor de evaluare și calificare, care sunt agenți economici, realizează o sinteză referitor la calitatea testelor și a sarcinilor practice de evaluare, vin cu sugestii pentru completarea anumitor subiecte în scopul racordării acestora la schimbările de pe piața muncii, precum și la desfășurarea examenului

de calificare. Printre acestea se numără: integrarea unor preparate culinare noi, în trend; utilizarea metodelor moderne de prezentare și aranjare a preparatelor pe farfurie; ajustarea gramajului pentru diverse preparate sau articole culinare, în concordanță cu evoluțiile actuale din domeniu etc.

Reieșind din datele rapoartelor cu privire la rezultatele examenelor de calificare la meseria *Bucătar*, domeniul *Servicii hoteliere, restaurant și alimentație publică*, membrii Comisiei de evaluare și de calificare au remarcat că toți candidații care au susținut probele examenului de calificare au beneficiat de instruire de calitate, conformă cu cerințele pieței muncii, și au demonstrat o pregătire profesională solidă. Obiecții cu privire la încălcarea proceselor tehnologice și a calității bucatelor preparate nu au fost observate. Modalitatea de evaluare a rezultatelor învățării poate fi considerată obiectivă, iar timpul alocat pentru realizarea testului și probei practice a fost suficient.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Baci S. Elemente ale unui curriculum la managementul învățământului. În: *Didactica Pro...*, nr. 6, 2002.
2. Baci S. Suport metodologic pentru evaluarea academică. Chișinău: ASEM, 2010. 95 p.
3. Ghid metodologic de elaborare a procedurii de evaluare a calificărilor, aprobat prin ordinul Ministrului Educației, Culturii și Cercetării, nr. 1618 din 10 decembrie 2019.
4. Metodologia de implementare a standardelor de calificare de către instituțiile de învățământ profesional tehnic și superior, aprobată prin ordin al Ministrului Educației, Culturii și Cercetării, nr. 896 din 14 iulie 2021.
5. Midari V. Învățământul profesional tehnic și modalități de ajustare la rigorile pieței muncii. Teză de doctor în științe economice. Chișinău, 2016. Pe: http://www.cnaa.md/files/theses/2016/24181/veronica_midari_thesis.pdf
6. Nomenclatorul domeniilor de formare profesională, al specialităților și calificărilor pentru învățământul profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar, aprobat prin HG nr. 853 din 14.12.2015. În: Monitorul Oficial nr. 340-346 din 18.12.2015.
7. Regulamentul de organizare și desfășurare a examenului de calificare, aprobat prin OMEC nr.1127 din 23.07.2018.
8. Strategia de Dezvoltare *Educația 2030*, aprobată prin Hotărârea de Guvern nr. 114 din 07.03.2023.
9. Suport metodologic *Elaborarea programelor și a probelor de evaluare pentru examenele de calificare din învățământul profesional tehnic*, aprobat prin OMEC nr. 664 din 13.07.2020.